

ОЛИЙ БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМНИНГ УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341921>

Жабборова Онахон Маннаповна,

*Тошкент вилояти ЧДПИ, “Бошланғич таълим методикаси” кафедраси
мудир, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)*

Сапарбаева Динора Турғунбой қизи,

*Тошкент вилояти ЧДПИ, Бошланғич таълим йўналиши 21/2-гуруҳ
талабаси*

Аннотация: мақолада олий бошланғич таълимнинг устувор вазифалари таҳлил қилинган ва бу борадаги ишлар кўлами тўғрисида фикр юритилган.

Аннотация: в статье анализирован приоритетный задачи высший начальной образование и размышлено исполнительных работе по данному вопросу.

Калит сўзлар: олий, таълим, бошланғич, устуворлик, вазифа, кафедра, ўқитувчи, ижро, сифат, самарадорлик, инновация.

Ключевые слова: высший, образование, начальное, приоритетный, задачи, кафедры, преподаватели, исполнения, качество, результат, инновация.

Ўзбекистон олий бошланғич таълимини халқаро стандартларига мос равишда ривожлантириш ва унда таълим сифатига тубдан эришиш жараёни кечмоқда. Шу сабабли Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2021 йил 16 июнь кунини олий таълим тизимидаги устувор вазифаларга белгиланган видеоселектор йиғилишида бу борадаги асосий вазифаларни белгилаб, уларнинг ижросини тезроқ амалга ошириш масаласини кун тартибига қўйди[1]. Мазкур вазифалардан келиб чиқиб, ҳозирги олий бошланғич таълимимиз олдида турган қуйидаги устувор вазифаларни белгилаб олиш ва уларнинг ижросини ўз вақтида таъминлаш тақоза этилади:

1. *Олий бошланғич таълим кафедралари фаолиятини кенгайтириш.* Мамлакатимиз олий педагогик таълим муассасаларида бир қатор Бошланғич таълим кафедралари фаолият олиб бормоқда. Ушбу кафедраларнинг ҳозирги устувор вазифаларини Президентимиз томонидан белгилаб берилган вазифалардан келиб чиқиб қуйидагича белгилаш мумкин:

- бошланғич таълим кафедралари ўқув фанларининг режа ва ўқув дастурларини ўқитишнинг кредит-модул тизими асосида тубдан такомиллаштириш, уларда мажбурий (мутахассислик) фанлари ҳамда танлов фанларининг оптимал уйғунлигини таъминлаш;

- кафедра аъзоларининг илмий салоҳиятини ошириш, кафедрада илм-фан ва инновацияни тубдан ривожлантириш;

- кафедра профессор-ўқитувчилари ва талабаларининг алоқаларини фақат рақамли технологиялар асосида йўлга қўйиш;

- кафедра профессор-ўқитувчиларининг ўқув юкламаси ҳамда таълим шакллари халқаро дастурлар талаблари асосида белгилаш.

Эътибор берилса, бу вазифаларни амалга ошириш Бошланғич таълим кафедраларининг фаолиятини янада кенгайтиради, кучайтиради ҳамда кафедра аъзоларининг масъулиятини оширади.

1. *Олий бошланғич таълим кафедраларининг илмий салоҳиятини кучайтириш.* Бу борада бир неча устувор вазифалар ва уларни амалга ошириш долзарб бўлиб турганлигини таъкидлаш жоиз. Президентимиз томонидан ҳар бир кафедранинг фаолияти бундан кейин унинг илмий салоҳиятига кўра баҳоланиши вазифасини ҳисобга олиб, бошланғич таълим кафедраларининг илмий фаолиятини тубдан кучайтириш тақоза этилади ва бунинг учун қуйидаги вазифалар амалга оширилиши керак:

- кафедра профессор-ўқитувчиларининг илмий тадқиқотчилигини амалий ва инновацион фаолиятга йўналтириш;

- ёшларни селекция асосида танлаб, кафедранинг илмий фаолиятига жалб этиш (бу борадаги вазифалар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги ПҚ-4623-сонли “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида белгиланган[2]);

- кафедранинг нуфузли хорижий нашрларида мунтазам мақолалар чиқариб келаётган профессор-ўқитувчиларига талабаларнинг раҳбарлигини бириктириб қўйиш.

Диққат қилинса, Бошланғич таълим кафедраларининг илмий салоҳиятини кучайтиришга оид янги вазифалар қўйилмоқда. Шу сабабли Президентимиз томонидан *кафедралар ҳузурида Илмий-тадқиқот марказларини* ташкил этиш ва бу марказларни ўқув-лаборатория жиҳозлари ҳамда зарур техника билан таъминлаш вазифаси қўйилди. Бундай инновацион тузилма Бошланғич таълим кафедраларининг илмий салоҳиятини замонавий талаблар асосида ва халқаро таълим дастурларига мос равишда кучайтириш имконини беради.

2. *Олий бошланғич таълим кафедраларининг ўқув-амалий фаолияти самарадорлигини ошириш.* Бу борада қуйидаги вазифаларни амалга ошириш устувор бўлиб турибди:

- кафедра ўқув фанлари дарсликлари ва ўқув адабиётларининг янги авлодини ўқитишнинг кредит-модул тизими ҳамда халқаро таълим дастурларига мос равишда яратиш;

- кафедранинг манфаатдор таълим муассасалари ва корхоналари билан ҳамкорлигини инновацион асосда йўлга қўйиш, бунда ўқитувчиларнинг ана шу масканларда ўқув-амалий тадқиқотлар ўтказишига эътибор бериш;

- талабаларни ўз йўналишига дахлдор бўлмаган фанлар билан шуғулланишига йўл қўймаслик, бунда талабаларни мустақил таълим ва илмий фаолият билан шуғулланишларига жалб қилиш;

- ўқитилаётган фанларни мазмунан қайта кўриб чиқиб ортиқча такрорланишларини қисқартириш, уларнинг ҳисобига бўшаган дарс соатлари ўрнига мутахассислик фанларини ўқитишни кўпайтириш ҳамда талабаларга мустақил илмий изланиш учун имконият яратиш.

Бу вазифаларнинг ижросини ўз вақтида таъминлаш олий бошланғич таълим кафедраларининг ўқув-амалий фаолияти самарадорлигини инновация талаблари даражасида ошириш имконини беради.

Зеро, эътибор берилса, Президентимиз томонидан белгилаб берилган олий таълим тизимидаги устувор вазифалар Бошланғич таълим кафедраларининг фаолиятини сифат ва самарадорлик жиҳатидан кутилган даражада ривожлантиришга йўналтирилган. Шу сабабли белгилаб олинаётган бу борадаги вазифаларнинг ижросини таъминлаш жараёнида мавжуд имкониятлардан унумли фойдаланиш тақоза этилади. Мисол учун, Президентимиз томонидан мамлакатимиз олий таълим муассасалари фондидаги 4 миллионга яқин адабиётларни *тўлиқ электрон шаклга* ўтказиш вазифаси қўйилди. Бу борада тажрибалар мавжудлигини эслатиб ўтиш жоиз [3]. Шу маънода Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтининг “Бошланғич таълим” кафедрасида янги ўқув фанлари “Бошланғич таълим педагогикаси, инновация ва интеграция” ҳамда “Болалар педагогикаси” бўйича инновацион электрон-модулли дарсликлар тайёрланганини таъкидлаб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Шундай қилиб олий бошланғич таълимнинг янги ва муҳим устувор вазифалари белгиланмоқда. Бундан асосий мақсад қуйидагилардан иборат:

биринчидан, бошланғич олий таълим сифатини халқаро таълим дастурлари талабларига мос равишда ошириш;

иккинчидан, олий бошланғич таълим кафедралари фаолиятини кенгайтириш ва инновацион ривожлантириш;

учинчидан, олий маълумотли бошланғич таълим мутахассисларини халқаро андозалар даражасида тайёрлаш.

АДАБИЁТЛАР:

1. Олий таълим тизимидаги устувор вазифалар белгиланди. Бош мақола.// “Янги Ўзбекистон” газетаси 2021 йил 17 июнь сони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги ПҚ-4623-сонли “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Қарори.//www.ziyonet.uz.

3. Мардонов Ш.Қ. Педагогика фанидан ўқитишнинг электрон-модулли дидактик таъминотини ишлаб чиқиш технологияси. – Т., 2021.

